

умови та сприяти тому, щоб учасник бойових дій знайшов свій власний спосіб адаптації до мирного життя, і в разі необхідності залучити відповідних фахівців; створити атмосферу довіри в сім'ї, при цьому треба мати на увазі, що довіра військовослужбовця до них і до побратимів відрізняються за смисловим значенням; необхідно з повагою ставитися до особистих меж колишнього військовослужбовця та окреслювати свої.

DOI: 10.5281/zenodo.5905812

Останіна Н. С., Загній А. М.

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Соціально-просвітницька робота з формування здорового способу життя серед учнівської молоді належить до пріоритетних соціальних завдань державного рівня, а це означає – на їх вирішення скоординовані зусилля всіх соціально-виховних інститутів. В умовах закладів вищої освіти діяльність педагогічних шкіл орієнтована також на вирішення існуючих завдань й потребує вдосконалення основних навчальних курсів, програмне забезпечення їх інформацією, а головне спрямування йде на глибоку професійну і загальнокультурну підготовку спеціалістів профільної галузі. Враховуючи проблеми сімейного виховання, сьогодні спостерігається зростання виховної ролі позашкільних установ, які через організоване дозвілля стають допоміжною ланкою батькам у всебічному розвитку дитини, у формуванні культури здорового способу життя дітей.

Сьогодні здоров'я розглядають не тільки як суто медичну, а як комплексну проблему, як складний феномен глобального значення. Тобто здоров'я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична модель, як об'єкт споживання, що постійно взаємодіє з оточуючим середовищем.

Поняття здорового способу життя (ЗСЖ) означає збереження і зміцнення здоров'я, що сприяє виконанню

людиною своїх людських функцій: діяльності з самообслуговування, праці та відпочинку (Рачкова С., Кушнірчук А., 2012). При дослідженні поняття «здоровий спосіб життя» науковці аналізують різноманітні питання чи проблеми які, прямо або побічно мають відношення до здоров'я і життя людини. Взагалі, спосіб життя – це загальна формула життя людини, часто практиковані норми поведінки в її діяльності й побуті, й що спираються як на матеріальні, так і духовні цінності: здоровий спосіб життя є тільки там, де є культура здоров'я. Тільки в людей культура організує, надає певну ритміку й символічний сенс сукупності подій, що характеризують спосіб життя. Культура й спосіб життя – дві сторони одного цілого. Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров'я, а саме фізичної, психічної, соціальної і духовної. «Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя» (Вороніна Г., Кочанова Н., 2006).

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, наявність належних екологічних умов, інших факторів, що є позитивними чинниками для фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров'я. Великий вклад у профілактику і поширення здорового способу життя вносять табори літнього відпочинку.

З точки зору прибічників діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у відновленні психічних та фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні лише тих занять у дозвіллевий час, що відповідають потребам та бажанням людини і приносять їй задоволення у процесі самої діяльності. Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь емоційне сприйняття людиною дозвіллевих занять. Згідно з цією концепцією, дозвіллєвими вважаються ті види діяльності, що сприймаються людиною позитивно (Петрова І., 2008).

Актуальним напрямом розвитку і вдосконалення виховання у системі літніх закладів, таборах літнього відпочинку є оздоровлення дітей та формування у них навичок здорового способу життя. Вважаю за доцільне відзначити належний

потенціал процесу формування навичок здорового способу життя дітей під час спортивно-краєзнавчої роботи, яка реалізується засобами тематичних таборів в позашкільних навчальних закладах. Тому основною особливістю, яка відрізняє середовище табору від середовища, в якому дитина перебуває більшу частину часу протягом року – це зміна способу життя. Саме цю особливість бажано використовувати у процесі формування у дітей нових поведінкових норм та навичок здорового способу життя. Ми маємо орієнтуватися на те, що основним завданням позашкільного закладу є не просто дати дітям той чи інший обсяг знань та умінь з культури здоров'я, а допомогти дитині стати особистістю, яка здатна до вироблення власного світогляду, обрання власної життєвої позиції, яка розуміється у важливості цінності здоров'я людини.

Ще один фактор, який позитивно впливає на соціально-виховний процес в умовах табору – це обмежений вплив соціального середовища та інформаційних каналів (телебачення, Інтернет ресурсів). Дитячий табір має достатньо можливостей для організації виховного процесу та оздоровлення дітей: метою тематичних таборів є виховання та оздоровлення дітей в період канікул, а також організація їхнього дозвілля. Адже оздоровлення включає в себе відновлення, збереження, компенсацію здоров'я, розширення адаптивних можливостей організму, підвищення стійкості до впливу різноманітних факторів. Отже, можемо стверджувати, що виховна система оздоровчого табору – це:

- соціально-виховна система, що включає в себе основні елементи цілеспрямованого навчання;
- механізм організації простору здорового способу життя;
- фізичного, психічного, духовного, морального оздоровлення дитини через активний відпочинок;
- відкрита система, яка дозволяє здобувати новий досвід.

Констатуємо, що специфіка роботи в умовах організованого середовища з формування здорового способу життя підлітків передбачає розробку програми заходів, що розраховані на широкий загальний дітей, на батьків, на окремі групи ризику (чи групи спеціальної уваги), а також – на фахівців, що працюють з учнівською молоддю. Тому в одних випадках

робота має бути побудована лише як виховна і профілактична, в інших – як виховна та корекційна або навіть виховна та лікувально-корекційна.

Одним з основних напрямів роботи в умовах організованого літнього дозвілля з дітьми є профілактична робота з метою пропаганди здорового способу життя, а також профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Вихователі літніх таборів організують тематичні дні присвячені формуванню культури здорового способу життя. Фахівці проводять лекції та тренінги для дітей, намагаючись не лише надати інформацію взагалі, а й дізнатися думки самих учасників; впроваджують сучасні інноваційні форми роботи.

Проте, потенціал закладів літніх вакацій, на нашу думку, використовується не в повному обсязі. Потребують оновлення методичне забезпечення і вироблення критеріїв оцінювання процесу формування навичок здорового способу життя в умовах літнього закладу, підвищення кваліфікації педагогів – вихователів позашкілля. Це в свою чергу орієнтує на допомогу у створенні оптимальних умов педагогічному колективу для організації освітнього процесу задля досягнення позитивних результатів у формуванні здорового способу життя дітей, що потребує консолідації зусиль закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, родини, засобів масової інформації, соціальних інститутів держави.

DOI: 10.5281/zenodo.5905824

Парубець Б. А.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сім'я, яка виховує дитину з особливими потребами, стала об'єктом вивчення спеціалістів-психологів, дефектологів, медиків – порівняно недавно, в останні кілька десятиліть. Така сім'я вивчається, з одного боку, як така, що вимагає соціально-педагогічної та психологічної підтримки через стрес,